

RICORDO DI LUCIANO AGOSTINIANI (1939-2022)

Qualche anno prima della *tabula rasa* del '68, l'Istituto di glottologia di Giacomo Devoto era frequentato da personaggi già illustri o destinati a diventarlo: fra i più vicini a me, Aldo Prodocimi¹ e Alberto Nocentini. Nei tre anni in cui feci parte di quell'Istituto non ebbi la possibilità di conoscere Luciano Agostiniani, che pure doveva laurearsi con Devoto nel 1972. Luciano ed io siamo entrambi originari di Pistoia, città di guelfi neri (come messer Cino), di tagliatori di boschi, e di professori universitari. Usciti in tempi diversi dalla stessa università, e in parte dalla stessa scuola, ci incontrammo in rare occasioni fino al 1987, quando come cattedratico mi raggiunse a Perugia chiamato dalla Facoltà di Lettere (io allora insegnavo al Magistero). Insieme fondammo il Dottorato di filologia romanza e linguistica generale. Collaborammo fino al 1994, anno in cui mi trasferii a Ginevra.

Le conversazioni con lui, ma soprattutto i suoi scritti sono stati, e sono ancora, il cordone ombelicale che mi tiene in contatto con la glottologia, e in particolare con gli studi etruschi. Le cose che dirò sono ovvie per gli etruscologi, ma forse meno note nell'ambito degli studi neolatini. Fin dal 1983 Agostiniani ha fatto giustizia della leggenda – tuttora persistente a livello dilettantistico e popolare – relativa a un'origine della gorgia toscana a partire dal “sostrato” etrusco. E grazie a lui sappiamo, per esempio, che la congiunzione negativa ‘non’ si dice *ei(n)*, una delle rare acquisizioni morfologiche di ingente valore euristico per le analisi segmentali. Sappiamo che la formula *duenom* : *duenas*, καλός : καλῶ delle iscrizioni parlanti corrisponde in etrusco a *młax* : *młaxas* (si tratta di un esempio impeccabile di bilinguismo indotto); che l'etrusco ha «due diverse marche di plurale per i due tipi di nomi (in *-r-* per i nomi animati, in *-va* per quelli inanimati)»; che i numerali *śa* e *huθ* corrispondono sicuramente a “quattro” e “sei” (e non l'inverso).

La *tabula Cortonensis* è un testo “lungo”² ritrovato e analizzato da Agostiniani, che introduce una distinzione metodologica utilissima, a mio parere, se estesa ad altri ambiti disciplinari, compreso quello romanistico. Nella tavola si distinguono “punti a decodificazione immediata totale”, in cui il testo si comprende direttamente, e “punti a decodificazione immediata parziale”, «cioè le zone del testo in cui si coglie la configurazione sintattica e una parte del senso (per la presenza di unità lessicali note e di strutture grammaticali trasparenti), ma che richiedono, per una comprensione completa, la messa in opera di procedure di analisi». Personalmente sono affezionato alla *tabula* perché, al di là della sua importanza, ha contribuito a decifrare una delle sequenze che, nella Mummia di Agram, fanno parte del mio patrimonio mnemonico personale. In questa sequenza compare *male* che significa “guarda” o “vedi”, perché – come Agostiniani precisa - «esiste in etrusco la parola *malena*, dalla formazione trasparente, *male* + *na*, in rapporto di designazione indubitabile con lo specchio (“quello del guardare”, cfr. il francese *miroir*)».

L'analisi linguistica in Agostiniani attinge a risultati di grande raffinatezza. È il primo ad aver applicato all'etrusco una considerazione tipologica in base alla classificazione di Greenberg, stabilendo l'articolazione velare della *a* (certo a titolo di compenso in uno schema vocalico che non prevede la *o*). Per intenderci, questa *a* si pronunciava grosso modo come oggi in ungherese. Il tipo di articolazione fa sì che un genitivo come *Laris-al*

¹ Al quale devo il suggerimento di seguire i corsi di Contini; mi disse: «Ne vale la pena».

² «Il terzo per lunghezza nel corpus delle testimonianze scritte dell'etrusco, dopo il *Liber Linteus* e la Tavola di Capua».

diventi *Laris-a*, perché la *a* “assorbe” per così dire la liquida velare. Nella fase più recente della lingua, per effetto di un mutamento del sistema vocalico, la centralizzazione della *a* annulla la possibilità della vocale, non più posteriore, di “assorbire” la *l* contigua.

Al di là di questi pochi cenni, limitati ai contributi di etruscologia, non ho certo bisogno di ricordare che l’opera di Agostiniani è vastissima, e si estende alla confluenza di varie discipline, tutte collegate da quella che, usava dirmi, costituisce la «sfida» del linguista, cioè la sua più forte motivazione, che sta nello sforzo di decifrare segmenti non immediatamente comprensibili. L’analisi segmentale è «un tipo di approccio che – al pari della analisi distribuzionale degli strutturalisti americani – è ineludibile quando (...) si lavora su un corpus, e che quindi si configura come preliminare ad ogni ricerca interpretativa su di esso». Una frase come questa non può non ricordare l’insegnamento di Giacomo Devoto, la cui incredibile efficacia pedagogica stava anche nel convogliare una molteplicità di filoni dottrinali; tra questi – appunto – l’esperienza dei linguisti americani, magari coniugata (se pure non si tratta di un’impressione personale) all’acanita ricerca di frontiere sillabiche o lessicali: un autentico *tour de force* per noi studenti di sanscrito ogni volta che dovevamo confrontarci con uno *śloka*.

Luciano, a somiglianza del nostro comune Maestro, non ha tardato a ricevere la gratitudine di numerosi allievi e amici, attirati dall’efficacia del suo insegnamento e del suo modo di fare linguistica.³ Se ho sentito il bisogno di aggiungermi con questi ricordi in buona parte personali, è perché – al di là della separazione di spazio e di tempo – l’ho sempre considerato alla stregua di un alter ego in un ambito di ricerche che continuo a sentire come mio: voglio dire che i suoi risultati scientifici sono quelli che io stesso avrei voluto raggiungere.

³ Si vedano le miscellanee G. M. Facchetti (ed.), *Mlay mlakas. Per Luciano Agostiniani*, Milano, Arcipelago Edizioni, 2008; Alberto Calderini/Riccardo Massarelli, *EQO : DUENOSIO. Studi offerti a Luciano Agostiniani*, Università degli Studi di Perugia, Collana Ariodante - Linguistica ed epigrafia dell’Italia antica, num. 1 - 2022, con contributi – fra gli altri – degli allievi francesi Van Heems e Hadas Lebel, e ancora di Romano Lazzeroni, Mario Torelli, Rex Wallace, Valentina Belfiore, Enrico Benelli.